

INNOVATION PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA

Ilmiy jurnal

INNOVATIVE PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY

Scientific journal

INNOVATION PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA

Ilmiy jurnal

ISSN: 2181-4465

INNOVATIVE PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY

Scientific journal

INNOVATSION PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA

Ilmiy jurnal

(Ikkinchi son)

Toshkent – 2025

**“Innovatsion pedagogika va psixologiya”
ilmiy jurnalining tahrir hay’ati:**

Bosh muharrir:

*Nishanova Z. T. – psixologiya fanlari doktori, professor,
Xalqaro psixologiya fanlari akademiyasining haqiqiy a’zosi (akademigi)*

Bosh muharrir o‘rinbosari:

Egamberdiyeva F.O. – pedagogika fanlari nomzodi, professor

Mas’ul muharrir:

Umarov B.M. – psixologiya fanlari doktori, professor

Musahhih:

Yunusov K. A.

Tahrir hay’ati a’zolari:

<i>Kozlov V.V.</i>	<i>Psixologiya fanlari doktori, akademik (Rossiya);</i>
<i>Lekerova G.J.</i>	<i>Psixologiya fanlari doktori, professor (Qozog‘iston);</i>
<i>Sibel Sönmez</i>	<i>Pedagogika fanlari doktori, professor (Turkiya);</i>
<i>Shafiyeva I.I.</i>	<i>Psixologiya fanlari doktori, professor (Ozarbayjon);</i>
<i>Palatkina G.V.</i>	<i>Pedagogika fanlari doktori, professor (Rossiya);</i>
<i>Xazova S.A.</i>	<i>Psixologiya fanlari doktori, dotsent (Rossiya);</i>
<i>Ibragimov X.I.</i>	<i>Pedagogika fanlari doktori, akademik;</i>
<i>Mirqosimova M.</i>	<i>Pedagogika fanlari doktori, akademik;</i>
<i>Quchqorova N.M.</i>	<i>Pedagogika fanlari doktori, professor;</i>
<i>Niyozmetova R. X.</i>	<i>Pedagogika fanlari doktori, professor;</i>
<i>Muslimov N.A.</i>	<i>Pedagogika fanlari doktori, professor;</i>
<i>Xalilova Sh.T.</i>	<i>Pedagogika fanlari doktori, professor;</i>
<i>Xodjayev B.X.</i>	<i>Pedagogika fanlari doktori, professor;</i>
<i>Kadirova M.R.</i>	<i>Pedagogika fanlari doktori, professor;</i>
<i>Nazarova D.A.</i>	<i>Pedagogika fanlari nomzodi, professor;</i>
<i>Shoumarov G‘. B.</i>	<i>Psixologiya fanlari doktori, akademik;</i>
<i>Karimova V.M.</i>	<i>Psixologiya fanlari doktori, professor;</i>
<i>Atabaeva N.B.</i>	<i>Psixologiya fanlari doktori, professor;</i>
<i>Abdullaeva D.U.</i>	<i>Psixologiya fanlari doktori, professor;</i>
<i>Baykunosova G.Y.</i>	<i>Psixologiya fanlari doktori, professor;</i>
<i>Qarshieva D.S.</i>	<i>Psixologiya fanlari doktori, professor;</i>
<i>Alimbayeva Sh.T.</i>	<i>Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent;</i>
<i>Nishanov S.Y.</i>	<i>Psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)</i>

MUNDARIJA

Nishanova Zamira Taskarayevna, Nishanova Zulfizar Yashin qizi M. G. Davletshinning shaxsiy xususiyatlari va ilmiy-pedagogik qarashlarining shakllanishiga ta'sir etgan omillar	4
Djurakulova Dilfuza Farxodovna Turli yosh davrlarida aybdorlik va uyat kechinmalarining tutgan o'rni	15
Alimbayeva Shaxlo Tursunovna Shaxsda milliy mansublik hissining psixologik jihatlari	29
Djumayeva Sanobar Absaatovna Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy-axloqiy dunyoqarashni rivojlantirishning pedagogik mexanizmini takomillashtirish	38
Nishanova Dildora Komiljanovna Nodavlat ta'lim muassasalarida dinshunoslik fanini o'qitishda pedagogik texnologiyalarning qo'llanilishi	47
Kushakova Nargiza Islambayevna Oilalarda internetga tobelikning bugungi kundagi holati	55
Salomov Shamsiddin Saboxiddin o'g'li O'spirinlarning ijtimoiy tarmoqlardagi muloqot madaniyatini rivojlantirishning ijtimoiy-psixologik jihatlari	65
Yunusov Komiljon Alimdjanovich Muzei pedagogikasining shakllanishida konsepsiyaviy yondashuvlar	74
Шакиров Абитхан Сабитханович Темперамент и психология характера как единая основа деятельности человека	86
Aliyev Dilshod Maxmatrabiyeovich Axborot-kommunikatsion kompetentlikni rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	99
Исраилов Джахонгирхон Джамшидхонович Анализ проблем развития профессиональной иноязычной компетенции по английскому языку у студентов медицинских вузов	110
Ganiyeva Muborak Adilovna Amir Temur va temuriylar davrida ta'lim-tarbiya masalalari	120
Yusupov Umidjon Salim o'g'li Oilaviy krizislar va uning inson ruhiyatiga ta'siri	131

**MUZEY PEDAGOGIKASINING SHAKLLANISHIDA KONSEPSIYAVIY
YONDASHUVLAR****CONCEPTUAL APPROACHES IN THE FORMATION OF MUSEUM
PEDAGOGY****КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ В ФОРМИРОВАНИИ МУЗЕЙНОЙ
ПЕДАГОГИКИ****Yunusov Komiljon Alimdjanovich***Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti**mustaqil izlanuvchisi**Tel.: +998 94 650-44-12**E-mail: komiljonyunuszoda@gmail.com**ORCID: 0009-0005-4921-0943*

Annotatsiya: Ushbu maqola muzey pedagogikasining konsepsiyaviy asoslarini shakllantirishda muzey ilmiy konsepsiyasi rolini o'rganishga qaratilgan. Tadqiqotning maqsadi muzey pedagogikasi metodologiyasini ishlab chiqishda har bir muzeyning o'ziga xos xususiyatlariga muvofiq ilmiy konsepsiyalarni yaratish va ular asosida pedagogik faoliyatni tashkil etish masalalarini tahlil qilishdir. Maqolada fanlararo yondashuv orqali muzeyshunoslik, pedagogika, psixologiya va tarix fanlaridan olingan ma'lumotlar qiyosiy va tanqidiy tahlil qilindi. Muzey pedagogikasiga oid mavjud ilmiy ishlarni o'rganish natijasida muzey konsepsiyasining ta'limiy faoliyatni rivojlantirishdagi samarali jihatlari aniqlandi. Tadqiqotda har bir muzeyning o'ziga xos ilmiy konsepsiyasi mavjud bo'lishi va konsepsiya asosida muzey ishi yuritilishi muzey pedagogik faoliyatining sifati va samaradorligini oshirishda muhim omil ekanligi isbotlandi. Maqola yakunida muzey xodimlari, pedagoglar hamda muzeyshunos mutaxassislar uchun foydali ahamiyatga ega bo'lgan tavsiyalar o'rin olgan.

Kalit so'zlar: *muzey ilmiy konsepsiyasi, muzey pedagogikasi, ekspozitsiya, ta'lim, ma'rifiy faoliyat, auditoriya, o'ziga xos yondashuvlar.*

Abstract: This article examines the role of a museum's scientific concept in shaping the conceptual foundations of museum pedagogy. The study aims to analyze the development of museum pedagogy methodologies by creating scientific concepts tailored to the unique characteristics of each museum and organizing pedagogical activities based on these concepts. Employing an interdisciplinary approach, data from museology, pedagogy, psychology, and history were subjected to comparative and critical analysis. The review of existing research on museum pedagogy revealed the effective contributions of museum concepts to the development of educational

activities. The study demonstrates that the presence of a museum-specific scientific concept and the organization of museum activities based on this concept are critical factors in enhancing the quality and effectiveness of museum pedagogical practices. The article concludes with practical recommendations of value to museum professionals, educators, and museology specialists.

Keywords: *museum scientific concept, museum pedagogy, exhibition, education, enlightenment activities, audience, tailored approaches.*

Аннотация: Статья посвящена исследованию роли научной концепции музея в формировании концептуальных основ музейной педагогики. Цель исследования заключается в анализе разработки методологии музейной педагогики путем создания научных концепций, соответствующих уникальным особенностям каждого музея, и организации педагогической деятельности на их основе. С применением междисциплинарного подхода были проанализированы данные из музееведения, педагогики, психологии и истории с использованием сравнительного и критического анализа. В результате изучения существующих научных работ по музейной педагогике выявлены эффективные аспекты влияния музейной концепции на развитие образовательной деятельности. Исследование доказывает, что наличие уникальной научной концепции музея и организация музейной деятельности на ее основе являются ключевыми факторами повышения качества и эффективности педагогической практики музея. В заключение статьи предлагаются практические рекомендации, представляющие ценность для музейных работников, педагогов и специалистов в области музееведения.

Ключевые слова: *научная концепция музея, музейная педагогика, экспозиция, образование, просветительская деятельность, аудитория, индивидуализированные подходы.*

KIRISH

Ma'lumki, har qanday davlat o'z ichki imkoniyatlaridan kelib chiqib taraqqiyot yo'lini belgilaydi. Qulay logistik salohiyatga ega mamlakatlar, yoki ulkan neft zaxiralariga ega yurtlar yildan-yilga boyib, rivojlanib bormoqda. Bu borada O'zbekiston, dengizga chiqish imkoniyati eng qiyin bo'lgan hudud sifatida, tabiiy boyliklariga nisbatan aholi soni yuqori hisoblangan respublika o'laroq, o'zi uchun mos rivojlanish strategiyasini tuzishga majbur. Mana shunday murakkab masalalar qarshisida tariximizga nazar tashlasak, jahon ilm-fani va madaniyati rivojiga ulkan hissa qo'shgan olimlarning aksariyati Markaziy Osiyo farzandlari ekani kishiga umid bag'ishlaydi. Shu boisdan vaziyatni to'g'ri baholagan hukumatimiz mustaqillikning ilk yillaridan boshlab tarixiy shaxslarimizning nomlarini tiklashga, muzeylar tashkil etib

aholimizning ishonchini mustahkamlashga, ta'lim tizimiga e'tibor orqali yoshlarning yetuk mutaxassis bo'lishiga jiddiy e'tibor qaratib kelmoqda. Zero, eng katta boylik aql-zakovat bo'lsa, eng og'ir qashshoqlik bilimsizlikdir. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan "Amir Temur tavalludining 660 yilligini nishonlash to'g'risida"¹, "Temuriylar tarixi davlat muzeyini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"², "Ta'lim to'g'risida"³, "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi to'g'risida"⁴ kabi qarorlar qabul qilangani ushbu maqsad yo'lidagi sa'y-harakatlar sanaladi.

Biroq, natijalarning kutilgan darajada bo'lmagani, ba'zi qonun va qarorlarning qayta qabul qilangani masalaga chuqur va keng qamrovda yondashish lozimligini ko'rsatmoqda. Shu jihatdan jahon tajribasi hamda muzeyshunos va pedagoglarning taklif va tavsiyalarini hisobga olib, ta'lim tizimining ilm-fan va madaniyat bilan integratsiyasini ta'minlash haqida, xususan, muzey pedagogikasi borasida, uning yoshlar ta'lim-tarbiyasi hamda ma'naviy-ma'rifiy yo'nalishdagi ahamiyati haqida fikr yuritiladi. Shu o'rinda O'zbekiston muzeylari jahon sivilizatsiyasiga bemisl hissa qo'shgan ajdodlarimizning ilmiy asarlarini, ulardan qolgan madaniy meros namunalarini saqlab namoyish etib kelayotganini hisobga olsak, yoshlarning tarix, geografiya, astronomiya, matematika, tibbiyot, mineralogiya, adabiyot, hadisshunoslik, fiqh va boshqa ko'plab fan sohalaridagi bilimlarini mustahkamlashda, ularning ilm-fanga qiziqishini oshirishda, ajdodlarimizning namunali faoliyatini ibrat sifatida ko'rsatishda muzeylar ulkan salohiyatga ega. Buning uchun muzey pedagogikasiga jiddiy e'tibor berish talab etiladi. Ammo, muzey pedagogikasi bo'yicha ishlab chiqilayotgan metodologiyalarni barcha muzeylar uchun birdek tatbiq etishning imkoni mavjud emasligini, har bir muzeyning o'ziga xos shart-sharoitlari borligini hisobga olsak, bu borada eng to'g'ri yechim muzeylar ilmiy konsepsiyalari asosida muzey pedagogikasini ishlab chiqish ekanligi ayon bo'ladi. Shu sababli mazkur maqolada muzey pedagogikasini shakllantirishda muzey konsepsiyasining ahamiyati, muzeylarning ma'rifiy yo'nalishdagi o'rni hamda o'quvchilarning kreativ qobiliyati va tafakkurini rivojlantirishda ekskursiyalarning roli haqida ba'zi mulohazalar bildiriladi. Maqolada dolzarbligi ta'kidlanayotgan masala yechimi keng qamrovli bo'lib, shunchaki muzey faoliyatini isloh qilish bilan muammo hal bo'lmasligiga urg'u bergan holda, ta'lim tizimi, muzeylar faoliyati, ilmiy konsepsiyalar, milliy qadriyatlarni hisobga olishdek kompleks yondashuv taklif etiladi.

¹ O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Amir Temur tavalludining 660 yilligini nishonlash to'g'risida"gi 630-son qarori, 29.12.1994. Manba: <https://lex.uz/ru/docs/-2329020>

² O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Temuriylar tarixi davlat muzeyini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 99-son qarori, 14.03.1996. Manba: <https://lex.uz/docs/-397141>

³ O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi 464-I-son Qonuni, 29.08.1997. Manba: <https://lex.uz/uz/docs/-16188>

⁴ O'zbekiston Respublikasining "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi to'g'risida"gi 463-I-son Qonuni, 29.08.1997.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Muzey pedagogikasi sohasidagi tadqiqotlar so‘nggi o‘n yilliklarda sezilarli darajada rivojlandi. Bu esa muzeylarning ta‘limdagi rolini qayta ko‘rib chiqish va ularning jamiyatdagi ijtimoiy-madaniy funksiyalarini kengaytirishga xizmat qilmoqda. Maqolaning ushbu qismida muzey pedagogikasining shakllanishida konsepsiyaviy yondashuvlarni o‘rganishga bag‘ishlangan bir qator adabiyotlar tahlil qilinadi.

Jumladan, Matjaž Duh o‘zining “The Function of Museum Pedagogy in the Development of Artistic Appreciation” maqolasida muzey pedagogikasining estetik tarbiya va badiiy idrokni rivojlantirishdagi rolga ko‘proq urg‘u beradi. Muallif muzeylar faqatgina bilim ulashish maskani emas, balki o‘quvchilarda ijodiy fikrlash va estetik tabii shakllantiruvchi muassasa ekanligini ta‘kidlaydi. Biroq, muzey pedagogikasi vazifalariga e‘tibor qaratilgani bilan konsepsiyaviy asoslar alohida ta‘kidlanmaganini aytib o‘tish mumkin (Duh M., 2015).

P. Hansson va J. Öhman esa “Museum education and sustainable development: A public pedagogy” nomli maqolasi bilan muzey pedagogikasi qanchalik barqaror taraqqiyotga hissa qo‘sha olishini tahlil qiladi. Mazkur tadqiqotchilar ekologik, ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni yechishda muzey pedagogikasining o‘rniga e‘tibor qaratishadi. Shu sababli, muzey pedagogikasini shakllantirish, bu borada konsepsiyaga tayanib maxsus pedagogik dastur ishlab chiqish ular uchun ustuvor ahamiyat kasb etmagan (Hansson P., Öhman J., 2022).

Rossiyalik tadqiqotchilar Y. Komarovskaya va V. Ахунов “Культурно-образовательная деятельность музеев и музейная педагогика” maqolasida muzeylarning madaniy-ma‘rifiy faoliyatini tahlil qilib, muzey pedagogikasining tarixiy va zamonaviy rivojlanishini ko‘rib chiqadilar. Ular muzeylarning ta‘limdagi rolini oshirishda interfaol metodlar va ko‘rgazmalar orqali o‘quvchilarning faolligini rag‘batlantirish lozimligiga diqqatni qaratgan holda muzey konsepsiyasi rolini ta‘kidlashmagan (Комаровская Е., Ахунов В., 2009).

B. Stolyarov va A. Boyko o‘z ishlarida badiiy muzeylarning ta‘lim tizimi bilan integratsiyasini tahlil qiladilar. Ushbu tadqiqotchilar tomonidan nashr etilgan “Концепция педагогического взаимодействия художественного музея и системы образования” nomli maqolada biz muzey pedagogikasining ta‘lim bilan hamkorligi haqida o‘qiymiz. Ayniqsa, bu hamkorlikning konsepsiya asosida yo‘lga qo‘yilishi tadqiqotning ilmiy ishimizga mavzu jihatdan yaqin ekanligini ko‘rsatadi (Столяров Б., Бойко А., 1998). Biroq, pedagogik hamkorlik konsepsiyasi muzey ilmiy konsepsiyasidan farq qilishini hisobga olsak, bu masalada bo‘shliq qolib ketayotganiga amin bo‘lamiz. Shu sababli, quyida muzey ilmiy konsepsiyasi xususida, uning asosida yaratiladigan ikkilamchi konsepsiyalar haqida fikr yuritiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolani yozish jarayonida mavzuga oid manbalar tizimli ravishda tahliliy ko‘rib chiqildi. Qiyosiy metod orqali muzey konsepsiyasiga eng yaqin deb hisoblangan adabiyotlar saralab olindi. Shuningdek, fakt-chekking usuli orqali to‘plangan ma‘lumotlarning xolisligi tekshirildi. Natijada, muzeyshunoslik, tarix, pedagogika va psixologiya fanlari qamrovida muzey pedagogikasining shakllanishidagi konsepsiyaviy yondashuvga oid masalaga yechim berishga harakat qilindi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Muzey pedagogikasi shakllanishidagi konsepsiyaviy yondashuvlar haqida fikr bildirishdan oldin muzey konsepsiyasi haqida ma‘lumot berib o‘tgan ma‘qul. Muzey ilmiy konsepsiyasi bu biror muzey uchun maxsus ishlab chiqiladigan dastur bo‘lib, unda muzey missiyasi, maqsadi, vazifalari, kelgusi yillar uchun strategiyalari, ustuvor qadriyatlari aks ettiriladi. Uning kirish qismida muzey va uning tarixiga oid ma‘lumotlar beriladi va ekspozitsiyasi haqida ham qisman to‘xtalib o‘tish mumkin. Mana shu konsepsiya orqali muzey haqida yetarli tasavvur hosil bo‘lishi lozim. Eng asosiysi, konsepsiya muzeyning boshqa muzeylar ichida qaysi betakror xususiyatlari bilan alohida o‘ringa ega ekanini ta‘kidlashi kerak, aks holda muzey o‘z mavqeiga ega bo‘lmaydi.

Muzey ilmiy konsepsiyasi bosh konsepsiya bo‘lib, uning asosida ekspozitsiya konsepsiyasi, muzey fondi konsepsiyasi, ilmiy tadqiqot konsepsiyasi, ilmiy-ma‘rifiy faoliyat konsepsiyasi, ilmiy noshirlik faoliyati konsepsiyasi, hamda muzey boshqaruvi va xo‘jalik faoliyati konsepsiyasi alohida ishlab chiqiladi. Bular qatorida, ko‘pchilik muzeyshunoslar ta‘kidlaganidek, muzey pedagogik faoliyati konsepsiyasi ham ishlab chiqiladi. Bundan maqsad, muzeyda amalga oshiriladigan ishlar tartibga solinib, tizimli ravishda olib boriladi, xodimlarning vazifalari taqsimlangan holda mafkuraviy yo‘nalish ham belgilanadi. Pedagogik faoliyat konsepsiyasida strategiyalar qayd etilib, bosqichma-bosqich mazkur faoliyat rivojlantirib boriladi. Muzeyning asosiy konsepsiyasi esa muzeyning ilmiy tadqiqot ishlarini, ekspozitsion faoliyatini, hamda ekskursiya xizmatini pedagogik tomonga yo‘naltirish orqali soha rivojiga hissa qo‘sha oladi. Muzey pedagogikasi xususida tahlillarga kirishilayotgan ayni shu o‘rinda mazkur atamaga oid ta‘riflar bilan ham tanishib chiqish foydadan holi bo‘lmasdi.

Ko‘plab olimlar, jumladan, A. Mavrulov, T. Misheva, L. Shlyaxtina, B. Stolyarov hamda A. Boyko kabi tadqiqotchilar muzey pedagogikasi tushunchasini deyarli bir xil ifodalashgan. Ya‘ni, muzey pedagogikasi bu muzey muhiti sharoitlarida o‘tmish tajribalari, tarixiy, ma‘rifiy, madaniy qadriyatlarni pedagogik jarayon orqali kelajak avlodga yetkazishdan iborat alohida fan sohasidir, deya tushuntirishgan (Mavrulov A., Saidboboyev Z., 2018; Мышева Т., 2007; Шляхтина Л., 2021; Столяров Б., Бойко

A., 1998). Mening fikrimcha, muzey pedagogikasi bu muzey muhitida yo‘lga qo‘yilgan pedagogik faoliyat bo‘lib, o‘quvchi-talabalarga ma‘naviy-madaniy meros namunalarini namoyish etish jarayonida ma‘rifiy jihatlarga ustuvorlik berishdir. Bu orqali muzeyda ta‘lim jarayoni tashkil etiladi, yoshlarning bilimlari boyitilishi bilan birga dunyoqarashi kengaytiriladi, kreativ fikrlash qobiliyati rivojlantiriladi, hayotga qadriyatlar nazari bilan boqish hissi shakllantiriladi. Ayni shu maqsadlar yo‘lida, Germaniya muzeylarida pedagogik faoliyat dunyoda birinchilardan bo‘lib yo‘lga qo‘yila boshlandi va “muzey pedagogi” nomli yangi mutaxassislik vujudga keldi (Abdullayev D., Muxamedova M., 2024: 198).

Keyingi davrlarda ta‘lim-tarbiyaga yanada ko‘proq e‘tibor berilishi muzeylarning ham pedagogik faoliyatda ishtirok etishiga olib keldi. Bu orqali hozirgi sivilizatsiyalashgan zamonda o‘zining munosib o‘rnini topa oladigan yetuk shaxslarni yetishtirish nazarda tutiladi (Abdullayev D., Muxamedova M., 2024: 200). Buning uchun ekspozitsiyalarni maktab o‘quv dasturlariga moslab tashkil etish, o‘qituvchi, o‘quvchi va muzey o‘rtasidagi hamkorlik, maktab o‘qituvchilarini muzey ilmiy xodimlari tomonidan malakasini oshirish kabi vazifalarni amalga oshirish davr talabiga aylandi (Abdullayev D., Muxamedova M., 2024: 202). Bu borada O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “2017–2027-yillarda davlat muzeylari faoliyatini takomillashtirish va moddiy-texnik bazasini mustahkamlash bo‘yicha kompleks chora-tadbirlar dasturini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 975-son qarorida muzeylardagi ekspozitsiyalar orqali qo‘shimcha bilim berilishi va ma‘lumot olinishi mumkin bo‘lgan tarix, madaniyat va jamiyatshunoslik kabi yo‘nalishlar bo‘yicha bevosita pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish vazifasi belgilab qo‘yilganini ta‘kidlash joiz.

Ta‘lim tizimida muzeylar ishtirokining ta‘minlanishiga sabablardan biri shuki, muzeylar yosh avlodlarga bilim berishda maktablardan ba‘zi ustun jihatlarga ega. Masalan, tabiat muzeylari o‘quvchilarning o‘simlik, daraxt, hasharot va hayvon turlari, ularning hayot tarziga oid muhim ma‘lumotlarni tez va oson o‘rganishi uchun ajoyib imkoniyatlar taqdim etadi. Psixologik jihatdan, diqqat kuchli qaratilgan ma‘lumot osonroq yodda qolishi hisobga olinsa, bolalarning muzey ashyolariga diqqat qaratib, o‘z ko‘zlari bilan real ko‘rib turgan ashyosi haqida foydali ma‘lumotlarni eshitishi ularning xotirasida bir umr muhrlanishiga yordam berishi mumkin. Xuddi shu tarzda, Turin politexnika muzeyi va Aloqa tarixi muzeylarida olamshumul ixtirolar bilan, tarix muzeylarida insoniyat erishgan madaniy yutuqlar bilan, san‘at va adabiyot muzeylarida esa inson ijodkorlik qobiliyatining cheksiz imkoniyatlari bilan tanishish mumkin. Bu orqali yoshlar o‘zlarini iste‘dodli inson sifatida tabiatning bir qismi, qolaversa, vatanning bir bo‘lagi deb his etadilar.

Muzeydagi ma'rifiy faoliyat muzey maqsadidan kelib chiqib amalga oshiriladi (Duh M., 2015: 88). Hozirgi vaqtda muzeylarning ma'rifiy faoliyatini rivojlantirish, buning uchun ta'lim tashkilotlari bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish davr talabiga aylanmoqda. Bunda muzeylar universitetlar kabi talabalarga bilim olish uchun turli yo'nalishlar taqdim etadi. Buning uchun esa, muzey ashyolari ekspozitsiyada shunchaki qiziqarli tarzda emas, balki, tashrif buyuruvchilarning bilimlarini boyitish uchun maqsadli va tizimli namoyish etilishi zarur (Duh M., 2015: 89).

Shu sababli, bugungi kunga kelib ko'plab muzeylar ma'rifat bo'limlariga ega va bu bo'lim xodimlari maktab o'quvchilari uchun muzey muhitidagi ta'lim dasturlarini ishlab chiqish bilan shug'ullanmoqdalar (Hansson P., Öhman J., 2022: 471).

Masalan, Shimoliy Karolina Tabiiy fanlar muzeyi o'quvchilar uchun 15 soatlik maxsus dastur ishlab chiqqanini, ekologik savodxonlikni oshirish uchun uchta laboratoriya va bitta dala qo'riqxonasi tashkil etganini, tashrifchilarga ko'plab flora va fauna turlarini tanishtirishini eslab o'tish mumkin. Shuningdek, AQShning boshqa muzeylari ham yozgi ta'til davomida universitetlar uchun alohida kurslar taklif etadi (Bunday kurslar odatda to'lovli bo'lib, muzeylar pedagogik sohada ko'rsatgan xizmati uchun pul ishlab topish hamda moliyaviy holatini mustahkamlash imkoniyatiga ega) (Ibodov I., 2023: 529).

Metropolitan muzeyida esa shanba-yakshanba kunlari talabalar va kattalar uchun ma'ruzalar o'qiladi. Shuningdek, maktab o'quvchilari uchun tarix, geografiya kabi fanlardan maktab dasturiga mos ma'rifiy faoliyat yo'lga qo'yilgan. Shu jihatlar bilan Metropolitan muzeyi boshqa muzeylarga ibrat bo'la oladi. Sababi, hamma muzeylarning ham pedagogik faoliyati ta'lim dasturlariga muvofiq kelmaydi (Abdullayev D., Muxamedova M., 2024: 201).

Muzeylarning ko'rgazmali ashyolarga ega ekanligi o'quvchilar uchun maktab darslaridan-da qiziqarliroq dasturlarni taqdim etishi mumkinligini anglatadi. Ayni shu imkoniyatdan unumli foydalangan holda o'quvchilarning bilimlarini oshirishda qiziqarli dasturlar taklif qilish mumkin. Muzey pedagoglaridan esa, tashrifchilarning yoshi va qiziqishidan kelib chiqqan holda maxsus yondashuv asosida xizmat ko'rsatish talab etiladi. Misol sifatida aytadigan bo'lsak, bolalarni qadimiy yodgorliklarga ehtiyotkorona munosabatda bo'lishni o'rgatishda, madaniy meros namunalari nisbatan hurmat hissini shakllantirishda turli o'yinlarni taklif etish mumkin. Xususan, haqiqiy bo'lmagan yaltiroq tangalar, metall buyumlar, sopol idishlar kabi "yodgorlik"larni qumga berkitib qo'yib, yosh bolalar uchun "arxeologik ekspeditsiya" tashkil etish mumkin. Balki bu kelajakda malakali arxeologlar yetishib chiqishiga zamin yaratadi. Bolalar qum uyumlarini kovlab, o'z mehnati va izlanishlari evaziga topilmalarni qazib olar ekan, ular eng kamida shu buyumlarning nomlarini eslab

qoladilar. Bundan oladigan zavqlarini esa bir umr unutmaydilar. Bu esa bolalarni yoshlik vaqtdan ilm-fanga qiziqtirishning bir pedagogik usuli hisoblanadi.

Ta'kidlash lozimki, auditoriya yoshiga qarab turli qiziqarli dasturlar taqdim etish murakkab masaladir. Eileen Hooper-Greenhill fikriga ko'ra, muzey va tashrifchilar o'rtasidagi munosabatning ma'rifiy-pedagogik tomoni ko'plab bahslarga sabab bo'lib kelmoqda. Muzey ma'rifiy faoliyati konsepsiyasi yaxshi ishlab chiqilgan bo'lishiga qaramay, aynan qaysi jihatlar ustuvor deb hisoblanishi, qanday maqsadlar muhim deb topilishi xususida munozaralar davom etmoqda. "Yetarlicha bilim mavjud emasligi tufayli muzey pedagogikasi haqida ham tasavvurlarimiz to'la shakllanmagan, bu esa muzeydagi pedagogik soha aynan qanday shakl va tartibda bo'lishi hamon mavhum bo'lib qolmoqda" (Hooper-Greenhill E., 2000: 1). Yevropalik mutaxassislarni o'ylantirayotgan mazkur masalani, qisman bo'lsa-da, muzey ilmiy konsepsiyasi orqali tartibga solish mumkin. Muzeylar o'z nomi, yo'nalishi va missiyasidan kelib chiqib ilmiy konsepsiyada ustuvor vazifalarni belgilaydi va shunga sodiq qolgan holda pedagogik faoliyat konsepsiyasini ishlab chiqadi. Ba'zi tashrifchilar bunga tanqidiy munosabatda bo'lishi esa subyektiv fikr sifatida qaralmog'i lozim. Misol uchun, Temuriylar tarixi davlat muzeyida o'quvchilar uchun mo'g'ullarning Markaziy Osiyoga bosqini haqida, yoki O'zbekistonning mustaqillikka erishishi jarayoni haqida yetarlicha ma'lumot berilmasligi tanqid qilinmasligi lozim, deb hisoblayman. Sababi, bu muzey konsepsiyasi temuriylar davrini yoritishga qaratilgan. Auditoriya fikri bu o'rinda konsepsiya qamrovi doirasida inobatga olinishi kerak deb hisoblayman.

AQSh va Yevropadagi ba'zi muzeylar daromad topish maqsadida brendini mustahkamlayotgan kompaniyalarning mahsulotlarini ko'rgazma zallarida namoyish etmoqda, bu kompaniyaning paydo bo'lish va rivojlanish tarixi haqida hikoya qilmoqda. Tan olish kerakki, zamonaviy muzeylardan tashqari boshqa muzeylarda bunday tadbirlarni qo'llash ularni asosiy maqsadlaridan uzoqlashtiradi. Bu esa barcha tashrifchilarga ham ma'qul kelmaydi.

Shu bois, mazkur masalaga oid bahslar tufayli muzeylar o'z ijtimoiy rolini qayta shakllantirmoqda, tashrif buyuruvchilar manfaatlariga mos maqomda o'rnini belgilamoqda (Hooper-Greenhill E., 2000: 150).

Ayni o'rnida muzeylar faoliyatida ro'y bergan muvaffaqiyatsiz ko'rgazmalardan birini ibrat uchun eslab o'tish mumkin. 1988-yilda Kanadaning Calgary shahridagi Glenbow muzeyida bo'lib o'tgan "The Spirit Sings: Artistic Traditions of Canada's First Peoples" ko'rgazmasi ko'plab insonlarning noroziligiga sabab bo'ladi. Oqibatda ko'rgazmaga homiylik qilgan Shell Oil kompaniyasi mahsulotlariga xalqaro darajada boykot e'lon qilinib, ularning mahsulotlarini xarid qilish to'xtatiladi. Bundan tashqari, ushbu ko'rgazmaga namoyish uchun eksponatlarini vaqtincha yuborgan muzeylar, qaytarib olgandan keyin ham ularni o'z muzeylarida ham namoyish etishni

to'xtatishgan... Xo'sh, o'zi nima bo'lgandi? Gap shundaki, ko'rgazma Kanadada yashovchi tub xalqlar madaniyati haqida bo'lib, uning g'oyasida kolonialistik yondashuv mavjud edi va eng asosiysi, bu ko'rgazmani tashkil etishda mahalliy xalq vakillari ishtiroki ta'minlanmagan. Qisqasi, mahalliy xalq madaniyatiga oid ko'rgazma tub aholi fikrlari bilan hisoblashmagan holda noxolis namoyish etilgan. Ayni shu holat odamlar orasida, asosan, tub xalqlar ichida katta norozilikka sabab bo'lgan. Yuzaga kelgan bu jiddiy muammoni hal qilish uchun Birinchi Millatlar Assambleyasi (Assembly of First Nations) va Kanada Muzeylar Assotsiatsiyasi (Canadian Museums Association) milliy ishchi guruh tuzadi. Ishchi guruh 1992-yilda "Turning the Page: Forging New Partnerships Between Museums and First Peoples" nomli hisobotni e'lon qildi. Bu hisobotdan quyidagi bandlar o'rin oldi:

- Muzeylar va mahalliy xalqlar o'rtasida teng huquqli hamkorlikni yo'lga qo'yish;
- Mahalliy xalqlarning o'z madaniyati va tarixini targ'ib qilishdagi ishtirokini oshirish;
- Mahalliy xalqlar uchun muzey kolleksiyalariga kirish erkinligini ta'minlash;
- Muzey kolleksiyalarida saqlanayotgan muqaddas buyumlar va inson qoldiqlarini o'z joyiga qaytarish.

Guvohi bo'lib turganimizdek, ozchilik (kolonialistik tafakkurdagi toifalar) manfaatini hisobga olaman deb, katta muammolarga duch kelindi. Afsuski, kolonializm, imperializm, kommunizm va boshqa ko'plab vayronkor g'oyalar muzeylarni o'z mafkurasiga xizmat qilishga majburlab keldi. XX asr oxirlariga kelibgina jamoatchilik talabi bilan muzeylar o'z missiyalarini, konsepsiyalarini qayta ko'rib chiqib, insonparvarlik g'oyalariga, tarixni xolisona yoritish va san'atni bor mazmunicha ko'rsatishga intila boshladilar.

Bu borada muzeydagi pedagogik tadqiqotlar ma'rifiy faoliyatni tizimli jarayonga aylantirib, aniq manzilli maqsad va vazifalarni shakllantirishga, muzeylarning potensial va real auditoriyasining turli guruhlariga ta'sir samaradorligini aniqlashga, buning uchun maxsus "Dasturlar" tuzishga harakat qilinmoqda (Шляхтина Л., 2009).

XULOSA VA TAKLIFLAR

Muzey pedagogikasining shakllanishida konsepsiyaviy yondashuvlar mavzusidagi ushbu maqolada muzey pedagogik faoliyatini qay tarzda tashkil etish xususida mulohazalar bilan tanishildi. Jumladan, muzeyshunoslarning bahsli fikrlari, ularning bu boradagi qarashlari, hamda auditoriya va muzey munosabatlariga oid fikrlar bayon qilindi. Muzey pedagogik dasturini ishlab chiqishda auditoriya qiziqishlari hisobga olinishi, psixologik va sotsiologik metodlar orqali tashrifchilar fikri o'rganib borilishi zarur, albatta. Biroq, tashrifchilar qiziqishlari jihatidan bir-

biriga o'xshamasligini, ta'bir joiz bo'lsa, ularning har biri o'zgacha "dunyo" ekanini ham unutmaslik lozim. Muzei pedagogik faoliyatini samarali yo'lga qo'yishning eng maqbul yo'li, faqatgina omma qiziqishlari ortidan ergashmasdan, muzei qadriyatlariga mos takliflarni ham bera olish kerak, deb hisoblayman. Muzei ilmiy konsepsiyasini mukammal ishlab chiqish, hamda uning asosida muzei pedagogik konsepsiyasini yaratish murakkab vazifa bo'lib, bu borada quyidagilarga amal qilish lozimligini ta'kidlab o'tmoqchiman:

- Muzei ilmiy konsepsiyasini ishlab chiqishda, avvalo, muzei nomi va mohiyatini hisobga olish kerak. Masalan, Qatag'on qurbonlari xotirasi muzeida sovet davrida qatag'onga uchragan yurtdoshlarimiz qismati haqida ma'lumot berilishiga asosiy e'tibor qaratilishi zarur. Ekspozitsiyalar ham ayni shu holatni tasavvur qilishimizga xizmat qilishi lozim;

- O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va boshqa tegishli me'yoriy-huquqiy hujjatlarda, UNESCO tomonidan qabul qilingan hujjatlarda qayd etilgan moddalarga mos tarzda muzei konsepsiyasi mazmuni ifodalanishi zarur. Jumladan, millatlararo totuvlik, diniy bag'rikenglik, inson huquqlari hurmat qilinishi, madaniy merosni asrab-avaylash va hokazo;

- Milliy madaniyatimiz va qadriyatlarimizga hurmat bilan munosabatda bo'lish;

- Muzei faoliyati tashrif buyuruvchilarning dunyoqarashi kengayishiga, o'zligini anglashiga xizmat qilishi kerak;

- Muzeining me'moriy yechimi va ekspozitsiya dizayni muzei nomi va ko'rgazma mavzulariga mos bo'lishi maqsadga muvofiq;

- Auditoriyaga ma'lumot bera oladigan an'anaviy va zamonaviy vositalardan foydalanishni hisobga olish;

- Muzeida tegishli bo'limlarni tashkil etish va ilmiy-tadqiqot, pedagogik faoliyat, ekspozitsiya hamda ekskursiya ishlari uchun mutaxassislarni jalb qilish. Ya'ni muzei faoliyati mukammal shaklda yo'lga qo'yilishi lozim.

Mazkur talablar asosida muzei ilmiy konsepsiyasi ishlab chiqilgach, pedagogik faoliyat konsepsiyasi ham uning asosida yaratilsa, ko'plab bahsli masalalarga chek qo'yilgan bo'lardi. Bu borada ta'lim tizimi hamda ilm-fan bilan integratsiyada bo'lish ham foydali ekanini qayd etish o'rinlidir. Muzeilar, maktablar va ilmiy institutlar yagona maqsad va mafkura yo'lida xizmat qilsagina yoshlar ta'lim-tarbiyasida samarali natijalarga erishish mumkin. Har bir muzeining o'ziga xos ilmiy konsepsiyasi mavjud bo'lishi esa bu vaziyatda muammoli emas, balki manfaatlidir. Zero, tarix muzeilari tarixiy mavzularda, tabiat muzeilari tabiiy fanlar yo'nalishida, san'at muzeilari esa san'at yo'nalishida o'z konsepsiyalari asosida muzei ishini yuritilishi muzei pedagogik faoliyatining sifati va samaradorligini oshirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. A. Mavrulov, Z. Saidboboyev. (2018). Muzeyshunoslik. O‘quv qo‘llanma. – Toshkent: Turon-Iqbol.
2. Б. Столяров, А. Бойко. (1998). Концепция педагогического взаимодействия художественного музея и системы образования // Художественный музей в образовательном процессе. СПб.
3. D. Abdullayev, M. Muxamedova. (2024). Muzeyshunoslik. Darslik. – Toshkent: Zilol buloq.
4. Duh M. (2015). The function of museum pedagogy in the development of artistic appreciation // Revija za elementarno izobraževanje, № 8.
5. Е. Комаровская, В. Ахунов (2009). Культурно-образовательная деятельность музеев и музейная педагогика // Вестник Московского Университета. Серия 20. Педагогическое образование, № 1.
6. Hooper-Greenhill E. (2000). Museums and the interpretation of visual culture. – New York: Routledge.
7. Ibodov I. (2023). Jahonda muzey pedagogikasining shakllanish jarayonlari (AQSh misolida) // Muzeyshunoslik XXI asrda: tadqiqotlar, an‘analari va innovatsiyalar. Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman to‘plami. – 529 b.
8. Johnson K. (2019). Unsettling exhibition pedagogies: Troubling stories of the nation with Miss Chief (Doctoral dissertation). University of Victoria.
9. K. Milovanov, E. Nikitina, N. Sokolova, M. Sergeyeva. (2017). The creative potential of museum pedagogy within the modern society // Espacios, № 38.
10. Короткова М. (2016). Музейная педагогика в свете тенденций развития исторического образования XXI века // Наука и Школа, № 2.
11. Мышева Т. (2007). Музейная педагогика в современном социокультурном образовательном контексте (Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук). – Ростов-на-Дону.
12. Н. Шеховская, Е. Мандебура. (2011). Музейная педагогика: историко-педагогический анализ // Научные ведомости БелГУ. Серия Гуманитарные науки, № 6. – С. 343–350.
13. P. Hansson, J. Öhman. (2022). Museum education and sustainable development: A public pedagogy // European Educational Research Journal, № 21.
14. Троянская С. (2007). Музейная педагогика и ее образовательные возможности в развитии общекультурной компетентности. – Ижевск.
15. Шляхтина Л. (2009). Основы музейного дела: теория и практика (2-е изд.). – Москва: Высшая школа.
16. Шляхтина Л. (2021). Музейная педагогика: учебно-методическое пособие. – Санкт-Петербург: СПбГИК.

REFERENCES:

1. A. Mavrulov, Z. Saidboboyev. (2018). Muzeyshunoslik. O'quv qo'llanma. – Toshkent: Turon-Iqbol. (In Uzbek)
2. B. Stolyarov, A. Boyko. (1998). Konsepsiya pedagogicheskogo vzaimodeystviya xudojestvennogo muzeya i sistemi obrazovaniya // Xudojestvenniy muzey v obrazovatelnom prosesse. SPb. (In Russian)
3. D. Abdullayev, M. Muxamedova. (2024). Muzeyshunoslik. Darslik. – Toshkent: Zilol buloq. (In Uzbek)
4. Duh M. (2015). The function of museum pedagogy in the development of artistic appreciation // Revija za elementarno izobraževanje, № 8.
5. E. Komarovskaya, V. Axunov (2009). Kulturno-obrazovatel'naya deyatelnost muzeev i muzeynaya pedagogika // Vestnik Moskovskogo Universiteta. Seriya 20. Pedagogicheskoe obrazovanie, № 1. (In Russian)
6. Hooper-Greenhill E. (2000). Museums and the interpretation of visual culture. – New York: Routledge.
7. Ibodov I. (2023). Jahonda muzey pedagogikasining shakllanish jarayonlari (AQSh misolida) // Muzeyshunoslik XXI asrda: tadqiqotlar, an'analari va innovatsiyalar. Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman to'plami. – 529 b. (In Uzbek)
8. Johnson K. (2019). Unsettling exhibition pedagogies: Troubling stories of the nation with Miss Chief (Doctoral dissertation). University of Victoria.
9. K. Milovanov, E. Nikitina, N. Sokolova, M. Sergeyeva. (2017). The creative potential of museum pedagogy within the modern society // Espacios, № 38.
10. Korotkova M. (2016). Muzeynaya pedagogika v svete tendensiy razvitiya istoricheskogo obrazovaniya XXI veka // Nauka i Shkola, № 2. (In Russian)
11. Misheva T. (2007). Muzeynaya pedagogika v sovremennom sotsiokulturnom obrazovatelnom kontekste (Dissertatsiya na soiskanie uchenoy stepeni kandidata pedagogicheskix nauk). – Rostov-na-Donu. (In Russian)
12. N. Shexovskaya, E. Mandebura. (2011). Muzeynaya pedagogika: istoriko-pedagogicheskii analiz // Nauchnie vedomosti BelGU. Seriya Gumanitarnie nauki, № 6. – S. 343–350. (In Russian)
13. P. Hansson, J. Öhman. (2022). Museum education and sustainable development: A public pedagogy // European Educational Research Journal, № 21.
14. Troyanskaya S. (2007). Muzeynaya pedagogika i ee obrazovatelnie vozmozhnosti v razvitiy obshekulturnoy kompetentnosti. – Ijevsk. (In Russian)
15. Shlyaxina L. (2009). Osnovi muzeynogo dela: teoriya i praktika (2-e izd.). – Moskva: Visshaya shkola. (In Russian)
16. Shlyaxina L. (2021). Muzeynaya pedagogika: uchebno-metodicheskoe posobie. – Sankt-Peterburg: SPbGIK. (In Russian)

Oriental universitetining
“Innovatsion pedagogika va psixologiya”
nomli jurnali

Jurnal Oliy o‘quv yurtlari hamda ilmiy-tadqiqot muassasalarining professor-o‘qituvchilari, doktorantlari, mustaqil tadqiqotchilari, magistrantlari, talabalari va keng kitobxonlar ommasiga mo‘ljallangan.
Maqola muallifining fikri tahririyat fikrini ifodalamaydi.

INNOVATSION PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA

Bosh muharrir: **Nishanova Z. T.**

Bosh muharrir o‘rinbosari: **Egamberdiyeva F. O.**

Mas’ul muharrir: **Umarov B. M.**

Musahhah: **Yunusov K. A.**

Manzil: Toshkent shahri, Olmazor tumani, Norzatepa ko‘chasi, 52.

Telefon: +998 93 004-57-77. Murojaat uchun: https://t.me/Innovative_Pedagogy_Psychology

“Innovatsion pedagogika va psixologiya” jurnali
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligining
№ 061546 raqamli guvohnomasi bilan ro‘yxatdan o‘tkazilgan.
Oriental universiteti Kengashining 2025-yil 28-may, 7-sonli
yig‘ilish bayonnomasiga asosan nashrga ruxsat etildi.